

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FACILITAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DE MINORIAS

Felippe Gonçalves Fernandes

RESUMO

Este estudo visa analisar o envolvimento do Ministério Público na promoção da participação democrática de minorias. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, investigamos as atribuições legais da instituição, examinamos suas práticas efetivas e identificamos desafios enfrentados no contexto da inclusão e representatividade de minorias na esfera política. As atribuições legais conferem ao Ministério Público respaldo jurídico para desempenhar um papel ativo na garantia da participação efetiva das minorias. A pesquisa destaca a importância da atuação proativa do Ministério Público na promoção de ações afirmativas, no acesso à justiça e na fiscalização de políticas públicas que visam assegurar direitos fundamentais a grupos historicamente marginalizados. Contudo, ao analisar as práticas efetivas, identificamos desafios consideráveis. Resistências institucionais, limitações orçamentárias e a complexidade do cenário político e social surgem como obstáculos à plena efetividade das ações do Ministério Público. A conclusão destaca a necessidade de comprometimento contínuo com os princípios democráticos, estratégias aprimoradas e parcerias colaborativas para superar esses desafios.

Palavras-Chave: Ministério Público. Participação Democrática. Minorias.

ABSTRACT

This study aims to analyze the involvement of the Public Prosecutor's Office in promoting the democratic participation of minorities. Through a bibliographic research, we investigate the legal responsibilities of the institution, examine its effective practices, and identify challenges faced in the context of inclusion and representation of minorities in the political sphere. The legal responsibilities provide the Public Prosecutor's Office with legal support to play an active role in ensuring the effective participation of minorities. The research emphasizes the importance of the proactive role of the Public Prosecutor's Office in promoting affirmative actions, access to justice, and the oversight of public policies aimed at securing fundamental rights for historically marginalized groups. However, when analyzing effective practices, we identify considerable challenges. Institutional resistances, budgetary limitations, and the complexity of the political and social scenario emerge as obstacles to the full effectiveness of the Public Prosecutor's Office's actions. The conclusion highlights the need for continuous commitment to democratic principles, improved strategies, and collaborative partnerships to overcome these challenges.

Keywords: Public Prosecutor's Office. Democratic Participation. Minorities.

1 INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo, a busca incessante pela consolidação e fortalecimento dos princípios democráticos tem colocado em evidência a importância de instituições que desempenhem um papel fundamental na promoção da participação cidadã, especialmente daqueles que historicamente foram marginalizados e excluídos do processo decisório. Nesse cenário, destaca-se o Ministério Público como uma entidade-chave, desempenhando um papel preponderante na facilitação da participação democrática de grupos marginalizados.

Ao longo da história, grupos sociais vulneráveis têm enfrentado obstáculos significativos para se fazerem ouvir nos processos democráticos, muitas vezes sendo relegados às margens da sociedade e excluídos das decisões que afetam diretamente suas vidas. O Ministério Público, como guardião dos interesses sociais e defensor da ordem jurídica, emerge como um agente capaz de reequilibrar as forças, buscando assegurar que todos os cidadãos tenham voz e representação legítima nas decisões que moldam o tecido social.

A relevância desse tema torna-se evidente quando consideramos a necessidade de superar as desigualdades estruturais que perpetuam a exclusão de determinados grupos da esfera pública. Ao facilitar a participação democrática de comunidades marginalizadas, o Ministério Público contribui não apenas para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, mas também para o fortalecimento dos alicerces democráticos, fundamentais para a consolidação de uma governança legítima e representativa.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o papel do Ministério Público na facilitação da participação democrática de minorias, explorando suas atribuições legais, suas práticas e os desafios enfrentados. Ao compreender como essa instituição pode atuar como agente catalisador da inclusão e representação, buscamos contribuir para a reflexão das estratégias que promovem uma participação mais efetiva e equitativa na construção do panorama democrático.

2 DEMOCRACIA: POLÍTICA SELETIVA, INJUSTA E DESIGUAL

A origem da desigualdade social na humanidade está diretamente ligada à relação de poder estabelecida desde o princípio dos tempos. O que sociologicamente chamamos de “desigualdade social” refere-se, na verdade, a processos relacionais na sociedade, que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social. Com o advento das relações sociais, econômicas e políticas estabelecidas na atual sociedade, os tipos de desigualdades sociais foram se tornando mais complexos e crescentes, principalmente com a expansão da industrialização e a consolidação do capitalismo.

O Brasil como espaço de análise das desigualdades sociais se mostra instigante e provocador. De um lado, em 2019 o país figurou entre os dez países com maior Produto Interno Bruto (PIB) e, de outro, classificou-se como o sétimo país mais desigual do mundo (IBGE, 2020). No ano seguinte, o país sofreu uma queda histórica no PIB (-4,1%), o que o fez deixar de fazer parte desse seletivo grupo, passando a ocupar a 12ª posição em 2020 e, em 2021, passou a ocupar a 21ª colocação (4,6%), mas ainda mantendo-se na frente de países como a Espanha (4,5%) e Dinamarca (4,2%) (AUSTIN RATING, 2022). Nesses países, o índice de Gini é de 0,321 e 0,270, respectivamente, enquanto o Brasil apresenta 0,524 em 2020 (COUNTRY ECONOMY, 2021). Isso revela a situação de uma nação envolvida por contradições (CAMPELLO et al., 2018).

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já houve, historicamente, uma redução da desigualdade social no país ao considerar que ao final da década de 1980 o índice de Gini estava em 0,636, passando a ser de 0,594 ao final da década de 1990 e, mais recentemente, em 2019, se apresentou em 0,543 (IBGE, 2020). Importante mencionar, todavia, que quanto mais próximo de 1,000 esse índice estiver, maior o nível de desigualdade.

A democracia enquanto regime de governo não se caracteriza apenas pelo seu caráter procedimentalista de escolha periódica dos representantes e governantes (Habermas, 1971), mas pela adoção de princípios e valores norteadores como a igualdade e a liberdade. No Brasil, a experiência democrática recente demonstra que as regras e os princípios constitucionais que visam promover a redução das desigualdades por meio das políticas econômicas, são em grande parte desconsiderados quando da construção de tais políticas. O debate acerca da democracia como um sistema político seletivo, injusto e desigual encontra eco nas reflexões de Jürgen Habermas, destacando-se pontos de convergência e divergência com as percepções do renomado filósofo alemão.

Habermas (2004) enfatiza o papel crucial da participação ativa dos cidadãos na formação da vontade política, um princípio que, em teoria, deveria garantir a inclusão equitativa de todos na esfera pública. No entanto, ao considerarmos a perspectiva de uma democracia seletiva, questionamentos emergem quanto à realidade da participação. A seletividade pode se manifestar em diversas formas, como barreiras socioeconômicas, discriminação ou mesmo estruturas políticas que favorecem determinados grupos em detrimento de outros. Esse cenário desafia a visão otimista de Habermas (2004) sobre a esfera pública como um espaço inclusivo e acessível a todos.

Quanto à percepção de injustiça na tomada de decisões políticas, Habermas destaca a importância da legitimação do poder por meio da comunicação e autodeterminação dos cidadãos. No entanto, a realidade de uma democracia injusta sugere que a tomada de decisões pode ser influenciada por interesses particulares, criando desigualdades substanciais no impacto das políticas públicas. A necessidade de defender a práxis da autodeterminação torna-se desafiadora quando se confronta com a realidade de políticas que perpetuam injustiças sociais e econômicas.

No que diz respeito à desigualdade no exercício do poder político, a análise de Habermas (2004) sobre a busca estratégica por posições de poder encontra ressonância. Contudo, a democracia enquanto sistema desigual destaca não apenas a competição estratégica, mas também estruturas arraigadas que perpetuam a concentração de poder em determinados setores da sociedade. A desigualdade no acesso a posições políticas-chave pode minar os princípios fundamentais da democracia, levantando questões sobre a eficácia do sistema em assegurar uma representação autêntica e diversificada.

Pateman (1992), emerge uma análise crítica sobre as teorias contemporâneas e participativas da demo-

cracia, destacando a necessidade de “treinamento” em democracia para os indivíduos. Ambas as abordagens defendem que a experiência participativa contribui para a formação psicológica, promovendo um maior engajamento político no futuro.

Um aspecto central abordado por Pateman é a correlação positiva entre participação e o chamado “sentido de eficácia política” ou “competência política”. Esse senso de eficiência é identificado como um componente-chave dos efeitos psicológicos relacionados à teoria da democracia participativa. Pesquisas empíricas demonstram que a participação em organizações voluntárias, especialmente aquelas explicitamente políticas, está associada a um maior senso de eficácia política.

Pateman ressalta a influência das condições socioeconômicas na oportunidade de participação, destacando que as crianças de classe média, que geralmente são expostas a estruturas de autoridade familiar participativas, apresentam pontuações mais altas na escala de eficiência política. Contrapondo essa observação, observa-se que os indivíduos de condições socioeconômicas menos privilegiadas têm menos oportunidades de participação, especialmente no ambiente de trabalho.

Ao entrelaçar as percepções de Habermas (2004) e Pateman (1992) com a discussão sobre uma democracia seletiva, injusta e desigual, é possível enriquecer o diálogo sobre os desafios enfrentados pelos sistemas democráticos contemporâneos. A análise crítica dessas questões, à luz do pensamento habermasiano, possibilita examinar as complexidades do funcionamento democrático e, ao mesmo tempo, estimula reflexões sobre possíveis reformas e aprimoramentos na busca por uma democracia mais equitativa e justa.

3 COMUNICAÇÃO POLÍTICAS E MINORIAS

As minorias políticas têm sido historicamente excluídas dos processos decisórios e das esferas de poder, resultando em desigualdades e injustiças sociais. Nesse contexto, é importante analisar a relação entre política e minorias, destacando suas principais características, desafios e oportunidades.

A representação das mulheres na política é um tema de grande relevância, uma vez que elas representam metade da população e têm diferentes demandas e perspectivas em relação aos homens. No entanto, apesar dos avanços, ainda há uma sub-representação das mulheres em cargos eletivos em todo o mundo. De acordo com dados da *Inter-Parliamentary Union* (IPU), em 2021, apenas 25% dos assentos parlamentares em todo o mundo são ocupados por mulheres.

Segundo a cientista política Valeria Sinclair-Chapman, as barreiras para a participação das mulheres na política incluem a falta de financiamento e recursos, a cultura sexista e machista, a falta de modelos de liderança feminina e a falta de redes de apoio. (SINCLAIR-CHAPMAN, 2017).

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2023), nas últimas eleições municipais, em 2020, as mulheres representaram 33,4% dos candidatos a prefeitos e 32,5% dos candidatos a vereadores nas eleições municipais brasileiras, sendo que 16% dos prefeitos eleitos eram mulheres. No total 33,3% do total de candidaturas municipais, o que representou um crescimento de 1,4% em relação a 2016, que foi de 31,9%.

Apesar desse aumento na participação feminina na política, ainda há um desafio na equidade de gênero na representatividade política, uma vez que as mulheres representam mais da metade da população brasileira. Isso também pode ser verificado nas eleições de 2022, quando se verificou um crescimento de 2,22% nas candidaturas femininas quando comparado às eleições anteriores, um crescimento que mostrou mais tímido, evidenciando uma desaceleração do crescimento no número de candidaturas femininas (TSE, 2023).

A representação política dos negros também é um tema de grande relevância, especialmente em países com uma longa história de racismo estrutural, como o Brasil e os Estados Unidos. Embora tenha havido avanços significativos na última década, com a eleição de vários políticos negros em todo o mundo, ainda há uma sub-representação dos negros na política em comparação com sua proporção na população.

Segundo o cientista político Alex V. Chavez (2020), a falta de representação dos negros na política é uma das principais causas da desigualdade racial em muitos países. Ele argumenta que a representação política é importante não apenas para garantir a igualdade de oportunidades, mas também para combater a discriminação e o preconceito racial.

De acordo com o TSE (2023), as últimas eleições municipais em 2020, 49,9% dos candidatos a vereadores se autodeclararam negros. Além disso, pela primeira vez em sua história, a Câmara dos Deputados tem mais de 20% de representação negra, com 77 deputados negros eleitos em 2018. Ainda assim, é importante destacar que os negros ainda enfrentam muitos obstáculos para a sua representação política, uma vez que o racismo estrutural ainda é uma realidade no país. Já nas eleições gerais de 2022, de acordo com os dados do TSE (2023), o número de candidatos negros superou o de candidatos brancos, representando 50,27%, o que

evidenciou um crescimento de 3,87% em relação às eleições anteriores em 2018. Todavia, entre os eleitos representaram apenas 32%.

A representação política da comunidade LGBTQIA+ é um tema relativamente novo, uma vez que a luta pelos direitos da comunidade é um movimento recente em muitos países. No entanto, nos últimos anos, tem havido avanços significativos na representação política especialmente em países com legislações mais progressistas em relação aos direitos LGBTQIA+. Não existem dados oficiais sobre o número de candidaturas que representam esse público, já que o TSE não faz esse levantamento, porém dados de uma pesquisa realizada pela Organização Não Governamental (ONG) VoteLGBT+ evidenciaram 304 pedidos de candidaturas nas eleições de 2022, o que evidenciou um aumento de quase 94% em relação a 2018, quando foram mapeadas 157 candidaturas desse público.

Segundo a cientista política Mariana Valente (2017), a representação política dos LGBTQIA+ é importante para garantir a proteção dos seus direitos e interesses, bem como para combater a discriminação e o preconceito. Ela argumenta que os políticos LGBTQIA+ podem trazer uma perspectiva única para o debate político, uma vez que vivenciaram na própria pele as consequências das políticas públicas discriminatórias.

Segundo Souza (2018), “a participação política da comunidade LGBTQ+ é fundamental para garantir seus direitos e ampliar a representatividade e a diversidade no cenário político brasileiro”, sendo assim de vital importância não só a candidatura de membros da comunidade que se assumam como pertencentes a comunidade, mas que acima disso lutem para abrir o caminho aos próximos, dar voz a todos e reivindicar direitos que a muito a comunidade tem o esperado. Isso respalda com o fato que Nogueira e Campos (2017) afirmam que “a militância LGBTQ+ tem um papel fundamental na construção de políticas públicas e na luta por direitos e igualdade de oportunidades”.

Essa representação em um meio tão tradicional e dominado pelos homens, brancos e heterossexuais abre a possibilidade de que Miranda (2016) argumenta “a visibilidade da comunidade LGBTQ+ na mídia e na política pode contribuir para a superação da invisibilidade social e para o reconhecimento dos direitos dessa população”.

A representação das pessoas com deficiência na política também é um tema de grande relevância, uma vez que elas representam 8,4% da população brasileira e têm demandas específicas em relação à acessibilidade e inclusão. Apesar disso, sua representatividade política ainda é baixa, representando em 2022 somente 1,64% das candidaturas de acordo com dados do TSE (2023).

Dessa forma, é importante destacar que, apesar dos avanços, ainda há muitas minorias que estão subrepresentadas na política brasileira, como os indígenas, as pessoas com deficiência, as pessoas LGBTQIA+ e outras. Isso reforça a importância da implementação de políticas que visem a ampliação da representatividade dessas minorias na política.

De acordo com Cavalcanti (2019), uma das formas de aumentar a representação das minorias na política é a adoção de ações afirmativas. Essas ações podem ser implementadas tanto pelos partidos políticos quanto pelos próprios órgãos eleitorais, e podem incluir medidas como a reserva de vagas para candidatos pertencentes a determinadas minorias, o incentivo à formação política dessas minorias e a criação de programas de financiamento específicos.

Outra forma de aumentar a representação das minorias na política é a educação política. Segundo estudo de Azevedo et al. (2020), a falta de informação política é um dos principais obstáculos para a participação política das minorias. Por isso, é importante que sejam desenvolvidas ações educativas para essas minorias, que visem a compreensão do sistema político e o incentivo à participação.

Por fim, é importante destacar que a ampliação da representatividade das minorias na política é fundamental para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Por isso, é importante que sejam desenvolvidas políticas que visem a promoção da participação política dessas minorias, para que possam ter voz e representatividade nas decisões que afetam suas vidas.

A perspectiva da “mobilização” (ROSENSTONE; HANSEN, 1993) destaca que a participação política é moldada pela influência direta ou indireta de instituições ou indivíduos que mobilizam os cidadãos. Nesse contexto, a participação política surge da interação entre eleitores e líderes de diversas estruturas de mobilização, como partidos, associações e sindicatos.

Para aprofundar a discussão sobre representatividade de minorias na política, a cientista política Flávia Biroli (2018) ressalta a importância de se pensar não apenas na quantidade de representantes, mas na qualidade da representação. Ela afirma que:

A democracia exige que mulheres, negros, indígenas, homossexuais, trans e pessoas com

deficiência estejam na política, participando de sua construção e não apenas como destinatários de políticas públicas. Mas a presença de mulheres e outros grupos historicamente excluídos na política não é suficiente, é preciso que eles sejam representantes efetivos de suas demandas e interesses, que haja um diálogo permanente entre representantes e representados, e que a ação política não reforce, antes combata, as desigualdades de poder que atravessam nossa sociedade (BIROLI, 2018).

Nesse sentido, a representatividade de minorias na política deve ser encarada como um processo contínuo, que vai além da mera presença de candidatos em eleições. É preciso garantir que esses representantes tenham voz e possam levar adiante as demandas das minorias que representam.

Partindo da premissa de que as políticas públicas desempenham um papel crucial na correção das desigualdades sociais e econômicas, conferindo cidadania aos excluídos, torna-se evidente a necessidade da participação popular em todo o processo de implementação. Desde o planejamento até a conclusão, a participação é crucial para atender de forma eficaz e satisfatória aos interesses da coletividade.

Nessa perspectiva, a esfera pública é vista como um espaço onde as partes envolvidas podem discutir livremente, sem coação, reconhecendo-se reciprocamente como fontes de razão para suas ações. Essa abordagem busca aprimorar a democracia, liberando-a da tutela excessiva do Estado (Habermas, 2012).

Destaca-se a importância da plena aceitação, pela comunidade, das ações governamentais destinadas ao bem coletivo. De acordo com Hansen et al. (2012), a descrença nessas ações compromete o caráter democrático e igualitário, essencial para atender às demandas sociais de maneira justa. A igualdade, entendida como princípio democrático respaldado pela maioria, é fundamental, mesmo diante de resistências individuais.

Habermas (2012) ressalta que a democracia não se limita à aceitação de algo já estabelecido, como constituição e leis, mas sim à forma como as ações políticas são conduzidas, especialmente no que diz respeito às discussões que decidem sobre os interesses da coletividade e à participação efetiva dessa coletividade nas decisões finais.

4 O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NA FACILITAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DE MINORIAS

O Ministério Público no Brasil desempenha um papel crucial na defesa do regime democrático, conforme estabelecido pelas diretrizes constitucionais. Sua atuação é delineada por finalidades e funções explicitadas na Constituição e regulamentadas por leis complementares federais e estaduais. A autonomia funcional e administrativa garante ao Ministério Público ampla liberdade de ação, subordinando-o diretamente à Constituição e às leis, em detrimento de decisões governamentais (Mazzilli, 2022).

Ao atuar na esfera eleitoral, o Ministério Público vai além das prescrições do Código Eleitoral, abrangendo todo o processo eleitoral, desde inscrições e registro de candidaturas até o exercício dos mandatos. Sua responsabilidade envolve fiscalizar compromissos partidários, apurar eventuais ilícitos e promover a responsabilização civil ou penal quando necessário.

Hansen (1999) argumenta que, na esfera política, a legitimidade de um governo está vinculada à fundamentação de suas decisões em argumentos racionais. Esses argumentos devem ser acessíveis e discutíveis pelos membros da sociedade, sendo aceitos como válidos. Da mesma forma, apenas leis e normas jurídicas baseadas em critérios racionais, sujeitas à avaliação pública, são consideradas válidas. Nesse contexto, as constituições tornam-se uma exigência social, representando a consagração de princípios racionais que guiarão as ações de governantes, magistrados e demais indivíduos.

O Ministério Público dispõe de diversos meios e instrumentos para cumprir sua missão, incluindo inquérito civil, audiências públicas, ação civil pública e penal. Sua capacidade de receber petições, apurar denúncias, requisitar documentos, realizar investigações e promover ações judiciais permite que zele pelos princípios democráticos, fiscalizando e responsabilizando candidatos e eleitos (Mazzilli, 2022).

O principal mecanismo de atuação do Ministério Público, anterior à Constituição de 1988, é a ação civil pública, regulamentada pela Lei n. 7347/85. Essa ferramenta jurídica possibilita a representação de interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos perante o Judiciário. Uma inovação relevante introduzida por essa lei é a responsabilidade objetiva, pouco comum no direito brasileiro. Isso significa que não é necessário demonstrar o elemento subjetivo de culpa no ato lesivo ao interesse coletivo; basta comprovar a relação de causalidade entre a ação e o dano para que o réu seja condenado a repará-lo. A Lei n. 7347/85 também prevê a inversão do ônus da prova, tornando o réu responsável por provar que não cometeu erro, e

a irrelevância da licitude da atividade para responsabilização por danos a direitos coletivos, mesmo com aprovação dos órgãos públicos competentes.

Os promotores e procuradores de Justiça, além de utilizar a ação civil pública para fiscalizar o cumprimento da lei, passaram a fazê-lo de forma independente em relação aos políticos, representando uma significativa mudança na esfera de atuação do órgão. Esse instrumento foi ampliado consideravelmente para abranger todos os interesses difusos e coletivos, proporcionando um elevado grau de autonomia ao Ministério Público brasileiro após a Constituição de 1988 e fortalecendo o protagonismo da instituição.

Além da autonomia funcional, a autonomia administrativa também foi garantida, permitindo que o Ministério Público, subordinado apenas à lei, realize os atos próprios de gestão administrativa. Embora a autonomia financeira não tenha sido assegurada de forma expressa, o Ministério Público possui a capacidade de elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites definidos por lei específica, gerir e aplicar os recursos destinados à instituição e administrar as dotações orçamentárias.

Parte-se do entendimento de que um Estado pode ser considerado democrático quando permite a participação ativa do povo no exercício do poder, utilizando-o conforme a vontade popular e obtendo legitimidade através do consenso da maioria de seus cidadãos. Essa perspectiva segue a fórmula americana de governo pelo povo (participação ativa), do povo (instância legitimadora) e para o povo (destinatário), conforme descrito por Müller (2003). A exclusão, nesse contexto, ocorre quando há negação legal ou social do último sentido, resultando no afastamento de grupos sociais da vida digna e do Estado de Direito.

Essa abordagem destaca a centralidade do respeito aos Direitos Humanos no modelo democrático, reconhecendo-os como normas que evoluem ao longo do tempo e são resultado de uma luta histórica progressiva. Embora a flexibilidade de conteúdo dessas normas seja destacada, é ressaltado que retrocessos nessa matéria são vedados, conforme argumentado por Mazzuoli (2014).

Segundo Habermas (2012), a linguagem é o fundamento da teoria crítica social ao analisar a esfera pública. Ele destaca que a ética discursiva, baseada no diálogo e consenso, é construída por meio da linguagem, se caracterizando como o principal instrumento. Na esfera pública, as partes envolvidas discutem sem coação, reconhecendo-se reciprocamente como geradoras de razões para suas ações. O objetivo desse diálogo é buscar a razão reconhecida pelos participantes como base para ação moral.

Habermas (2012) propõe que a construção da democracia na esfera pública envolve a busca do consenso e a garantia de autonomia aos participantes, afastando a coerção estatal. A mediação é vista como um processo para garantir a cidadania, permitindo que os participantes ajam de forma autônoma na busca do consenso, sem imposições do Estado.

No cenário brasileiro atual, observa-se uma distância dessa proposta de Habermas (2012), seja devido à falta de preparo da população, especialmente em termos de educação, seja pela prepotência do Estado nas decisões políticas. Essa situação contraria a aspiração de Habermas de transformar a esfera pública em um espaço crítico e renovador da opinião pública, influenciando as decisões estatais no campo político (Hansen, 2012).

Há algum tempo, tem-se observado, conforme Goulart (2013), um fortalecimento no uso de instrumentos da democracia participativa como resposta à crise de legitimidade. Em análise ao papel do Ministério Público, Goulart (2013) afirma que isso inclui um aumento e inovação na participação social, inclusive por meio de audiências públicas durante a elaboração de normas e decisões políticas cruciais. Esses eventos têm provocado mudanças nas posturas dos operadores do direito. Anteriormente, era comum ver profissionais do direito atuando predominantemente no âmbito judiciário e de gabinete, demonstrando receptividade a demandas. No entanto, agora é mais evidente a necessidade de profissionais proativos, engajando-se tanto judicialmente quanto extrajudicialmente e mantendo um diálogo intenso com a sociedade civil para legitimar suas escolhas.

Goulart (2013) argumenta que a democracia moderna deve avançar na otimização do espaço de participação popular na esfera política. Ele destaca que a democracia é concebida como um projeto histórico que visa estabelecer uma sociedade baseada em relações sociais participativas e igualitárias. Seguindo essa perspectiva, a realização efetiva do projeto democrático implica a inversão do processo de concentração do poder político e econômico, promovendo a ampliação dos espaços de participação popular na tomada de decisões nessas duas esferas. Em uma democracia, destaca Goulart (2013), é fundamental compreender o povo como o sujeito da soberania.

5 CONCLUSÃO

No Brasil, as desigualdades sociais encontram suas raízes em fatores históricos e regionais, não se limi-

tando exclusivamente ao contexto democrático pós-constituente, à atuação das elites e à prática endêmica da corrupção. Contudo, a democracia constitucional, ao não cumprir integralmente seu papel de promover maior justiça e igualdade social, torna-se diretamente responsável pela persistência do lamentável cenário de desigualdades sociais vivenciado no país.

Essa situação decorre principalmente da reprodução, pela democracia brasileira, de aspectos históricos e estruturais de períodos anteriores. A cultura política do país é marcada por uma apatia, desinteresse e afastamento da sociedade em relação aos assuntos políticos, dificultando uma participação política mais robusta e efetiva, ação cidadã e engajamento social. Essa cultura cria as condições sociopolíticas propícias para uma maior tolerância à corrupção.

Em outras palavras, a falta de engajamento político efetivo por parte da sociedade, aliada à persistência de estruturas históricas, contribui para a reprodução das desigualdades sociais. A democracia, ao não ser plenamente orientada para promover justiça e igualdade, acaba por não cumprir sua missão de forma adequada, refletindo a necessidade de uma reflexão profunda sobre os rumos políticos e sociais do país.

Em síntese, a discussão sobre o papel do Ministério Público na facilitação da participação democrática de minorias destaca-se como um elemento crucial no contexto da consolidação e aprimoramento da democracia. À luz das atribuições legais, verifica-se que o Ministério Público, ao ser incumbido da defesa do regime democrático, assume a responsabilidade não apenas de zelar pela legalidade, mas também de promover a inclusão efetiva de minorias historicamente marginalizadas.

No cumprimento dessas atribuições, a instituição deve atuar como um agente facilitador, promovendo a participação ativa e autônoma dessas minorias na esfera política. A promoção de ações afirmativas, a garantia de acesso à justiça, a fiscalização de políticas públicas inclusivas e a defesa dos direitos fundamentais emergem como estratégias essenciais. Além disso, é vital que o Ministério Público promova iniciativas de conscientização e educação para fortalecer a capacidade dessas minorias de exercer plenamente sua cidadania.

No entanto, a prática dessa missão não está isenta de desafios. Dificuldades como a resistência institucional, limitações orçamentárias e a própria complexidade do cenário político e social podem impactar a efetividade das ações do Ministério Público. Superar tais obstáculos requer um comprometimento contínuo com a defesa dos princípios democráticos, o aprimoramento constante de estratégias e a promoção de parcerias colaborativas com outros atores sociais.

Em última análise, a atuação do Ministério Público na facilitação da participação democrática de minorias não apenas reforça a legitimidade do sistema democrático, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Nesse contexto, a importância de uma atuação proativa e sensível por parte da instituição torna-se evidente, representando um passo significativo na busca por uma democracia verdadeiramente representativa e igualitária.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, F. P. et al. A política da inclusão nas sociedades democráticas. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, v. 7, n. 1, p. 181-201, 2020.

BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. **Estatísticas**. 2023 Disponível em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/historia/processo-eleitoral-brasileiro/candidaturas/registro-de-candidatos> Acesso em: 20 dez. 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil** (1988), Senado Federal, Brasil. 1988.

CAMPELLO, Tereza, et al. Faces da desigualdade no Brasil: um olhar sobre os que ficam para trás. **Saúde em Debate**, 2018, n. 42, p. 54-66.

7

GOULART, Marcelo Pedrosa. **Elementos para uma teoria geral do Ministério Público**. Belo Horizonte: Arraes, 2013.

HABERMAS, Jürgen. **A Inclusão do outro: estudos de teoria política**. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

HABERMAS, Jürgen. **Conhecimento e Interesse**. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

HABERMAS, Jürgen. **Direito e democracia: entre facticidade e validade**, vol I. 2ª edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012.

HANSEN, G. **Modernidade, Utopia e Trabalho**. Londrina: Editora Cefil, 1999.

HANSEN, Gilvan Luiz et al. Mudança estrutural da esfera pública: cinquenta anos de um texto atual e multifacetado. **Problemata: Revista Internacional de Filosofia**, v. 3, n. 2, p. 101-126, 2012.

MAZZILLI, Hugo Nigro. Democracia: o papel do ministério público brasileiro. **Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo**, v. 21, 2022.

MAZZUOLI, V. O. **Curso de Direitos Humanos**. São Paulo: Forense, 2014.

MÜLLER, Friedrich. **Quem é o povo?: a questão fundamental da democracia**. São Paulo: Max Limonad, 2003.

PATEMAN, Carole. **Participação e teoria democrática**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

ROSENSTONE, S. J.; HANSEN, J. M. **Mobilization, participation, and democracy in America**. New York, Longmann, 1993.